

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

© JUNVER DE VERA

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

RONN MARK B. DIMAGNAONG, MAT-PE

Instructor I

Siquijor State College (SSC)

dimagnaongronnmark@gmail.com

“PALIHĪ”

Ang pulong nga ‘palihi’ usa ka ilado sa mga Negrense sa Oriental. Kini ang praktis sa simbolikong ritwal nga gihimo sa matag higayon sa pagsugod sa bag-ong paningkamot o isip pagsugod sa pinakaimportanting higayon. Usa kini ka Batasan nga gitipigan alang sa panaghiusa pinaagi sa paglabay sa panahon.

Ang ritwal gipasiugdan sa usa ka ‘babaylan’ kinsa nailhan sa mga Pilipino isip usa ka tawo nga adunay talento mga makig-uli sa pakigbisog sa lawas og isipiritu, og siya makabiyaha pasulod og pagawas sa kalibutanong isipiritu. Uban sa pagkonsagrar sa babaylan, ang mga halad gitanyag og gibutang sa usa ka ‘papag’. Og para mahimong simboliko ang paghalad, himoon kini apil ang mga mahinongdanong tawo gikan sa lokal nga gobyerno og sa sector sa edukasyon.

Una, ang baho sa nagdilaab nga ‘kamanyang’ gituohan nga maoy makapahawa sa dautang isipiritu. Ang manok bisaya nga puti ang balahibo lutuon nga walay asin-asin maoy makatagbaw sa kagutom. Nagsimbolo kini nga putli ang imung tumong og nagsilbi isip usa ka pagtawag sa mga isipiritu sa yuta ug hangin aron sa pag-apil sa pagsaulog sa usa ka okasyon. Aduna usab maghalad ug tuba. Kini nagpukaw sa mga lokal sa pagsaulog sa panaghigalaay og pagsadya. Naghalad usab ug sikwati sa paglang-ob sa mapait nga kinauyukan sa paghago nga nahimong tam-is nga pagpaningkamot. Aduna usab paghalad sa usa ka tustos nga gituohang paghangyo sa mga isipiritu sa pag-uban sa mga kalingawan. Gahalad usab ug ‘puso’ nga nagasimbolo sa pangunang pagkaon sa kinabuhing lokal. Ang simbolikong pagbuak sa kawayan nga gitawag nga ‘sag-ob’ maoy putos sa tibuok palihi. Kini mao ang mga sudlanan nga gigamit sa pagkuha og pagtipig sa tubig nga mainom gikan sa mga atabay og sapa. Kini nagpasabot sa adlaw-adlaw nga kadaugan sa pagpanginabuhi sa mga lokal. Ang pagbuak sa sag-ob gituyo aron sa pagtagna sa tanang gitanyag nga katuyuan diin ang panaghiusa modumala sa tibuok nga mga lihok.